

Naam Interventie:

Dans- en bewegingstherapie bij aanhoudende lichamelijke klachten

Auteurs:

Rosemarie Samaritter (PhD, DBT)

Louise Klaverweide (MA DBT)

Peer reviewers:

Fernanda Silva (MA DBT)

Tiia Venerata (MA DBT)

Zorgprogramma of werkveld:

Vrij toegankelijk zorgaanbod, 0^e of 1^e lijn.

Type interventie:

Cursorisch programma, gezondheid-ondersteunend.

Probleemomschrijving:

Probleem:

Er bestaan veel lichamelijke klachten waarvoor artsen geen of onvoldoende somatische verklaring kunnen vinden. Deze klachten werden voorheen samengevat onder de naam Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK).

Er is veel discussie over de terminologie die voor deze klachten worden toegepast. Zo staat in de zorgstandaard van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG, 2013) en de GGZ-zorgstandaard (AKWA, 2018) nog het begrip Somatisch Onvoldoende Verklaarbare Klachten (SOLK), terwijl in de DSM V (APA, 2013) de classificaties Somatische Symptoom Stoornis (SSS) of Chronische Symptoom Stoornis (CSS) gehanteerd worden. Zeer recent is in Nederland vanuit discussies met het patiëntenplatform het begrip Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) geïntroduceerd. Deze interventiebeschrijving zal daarom het begrip ALK hanteren. Deze aanpassing geeft ook aan dat niet meer het al dan niet kunnen verklaren van de lichamelijke klachten de kern vormt, maar dat de aandacht meer uitgaat naar de ondervonden gevolgen. Daarbij is er ook meer aandacht voor de vraag welke interventies herstelimpuls of de coping met ondervonden gevolgen kunnen bevorderen (NALK, 2022).

Gevolgen:

Patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten ervaren veel belemmeringen in het dagelijks functioneren. De klachten kunnen tot een hoog werkverzuim leiden. De frequentie van bezoeken aan de huisarts ligt voor mensen met ALK doorgaans erg hoog, evenals de consultatie van andere hulpverleners. Patiënten ondergaan veel medische onderzoeken en behandelingen. Helaas veelal zonder het beoogde resultaat. Door de langdurige (pijn)belasting ontwikkelen patiënten vaak naast de lichamelijke klachten ook emotionele, sociale of mentale problemen. Veel patiënten ervaren door de verminderde belastbaarheid ook een behoorlijke vermindering van de bewegingsradius met tot gevolg vaak angst voor lichamelijke belasting en bewegen. Verminderde lichamelijke activiteit kan gepaard gaan met afname van sociale contacten. Deze gelaagde verlieservaringen kunnen tenslotte ook bijdragen tot het ontstaan van stemmingsklachten. De onzekerheid over de oorsprong van de klachten geeft veel zorgen over de ernst van de ziekte en daarmee gepaard gaand een chronisch verhoogde stressresponse (Danese et al., 2012).

De richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) onderscheidt dan ook somatische, cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van de klachten, waarbij ook verschillende clusterverschijnselen: gastro-intestinaal, cardiopulmonaal, bewegingsapparaat en algemeen specifiek (NHG, 2013).

Spreiding:

Voor ongeveer 40% van de lichamelijke klachten waarmee mensen bij hun huisarts komen, kan geen medische verklaring worden gegeven. Wanneer deze klachten langer dan enkele weken duren en geen somatische aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart, kan de DSM V classificatie Somatische Symptoom Stoornis (SSS) of Chronische Symptoom Stoornis (CSS) gesteld worden. Naar schatting 70% van de patiënten met ALK ontwikkelen langdurig chronische klachten (Barends et al., 2020).

Doelgroep:

Volwassenen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).

Uitgangspunten voor het behandelprogramma:

Doelen:

- Ontwikkelen veerkracht en vitaliteit door het opdoen van positieve bewegingservaringen.
- Ontdekken en ervaren van sociale aansluiting door in een groep samen te bewegen/dansen.
- Handvatten aanreiken om de kwaliteit van gezondheid en leven te vergroten.
- Bevorderen van algemeen welbevinden en persoonlijke ontwikkeling door de ervaring mee te kunnen doen, deel uit te maken van een groep.
- Betekenis kunnen geven aan levens-/ziektegeschiedenis.
- Psycho-educatie bieden over de samenhang van fysieke, mentale, emotionele en sociale gezondheid.
- Bevorderen van zelfregulatie, autonomie en authenticiteit door expressieve en creatieve bewegingservaringen.

Toegang:

Het programma is toegankelijk voor mensen met ALK. Toegang geschiedt op eigen initiatief. Informatie over het programma wordt aangeboden via medische en maatschappelijke partners (b.v. POH, buurtzorg, maatschappelijk werk). Gezien het gezondheidsbevorderende karakter van dit programma wordt hier geen onderscheid gemaakt naar inclusie- en exclusie-criteria. In de aankondiging van het programma wordt de doelgroep zodanig omschreven dat potentiële deelnemers een zelfbepaalde keuze kunnen maken. Deelname van mensen, die met hulpmiddelen bewegen (rolstoel, persoonlijke assistentie) is mogelijk, echter wel afhankelijk van de toegankelijkheid van de beschikbare ruimte.

Om deelnemers en therapeut in de gelegenheid te stellen om te bezien of het programma voldoende aansluiting biedt bij de vraag/gezondheidsbehoefte van geïnteresseerden, is er voorafgaand aan het programma een kennismakingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt in beweging gewerkt en wordt uitleg gegeven over het beweegprogramma.

De maximale groepsgrootte is 8 deelnemers.

Rationale:

Dans- en bewegingstherapie

Dans- en bewegingstherapie (DBT) maakt in Nederland deel uit van de overkoepelende beroepsgroep vaktherapie. Het uitgangspunt voor DBT is dat klachten zijn terug te zien in het lichaam en in de beweging van patiënten en tevens, dat deze klachten via lichaams- en bewegingsgerichte interventies beïnvloed- en veranderbaar zijn. In DBT wordt gewerkt met dynamische lichaamsgerichte werkvormen, zoals dans, bewegen en spel. Deelnemers worden uitgenodigd tot bewegen, dansen en lichamelijk ervaren. Er wordt veel aandacht besteed aan het toegankelijk maken van lichamelijke ervaringen, het in beweging komen en samen met anderen bewegen. In het bewegingsproces kunnen deelnemers persoonlijke bewegingsmogelijkheden verkennen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken (Payne, 2017; Chaiklin & Wengrower, 2009). Door de inzet van ritmische bewegingsactiviteiten kan DBT bijdragen tot een goede regulatie van vitale impulsen zoals ademhaling en hartslag, alsook verbetering in de regulatie van de motoriek. Dansante activiteiten bieden de gelegenheid tot expressie van innerlijke belevingen en ondersteunen de afbouw van emotionele spanningen. Dansen en bewegen met een partner of in groepsverband doen een appèl op non-verbale communicatie en sociaal emotionele interactie. Daarbij bieden de verschillende socio-culturele vormen van dans(praktijken) tevens de gelegenheid om een cultuursensitief beweegaanbod te creëren (Samaritter, 2020).

DBT bij ALK

DBT geeft aandacht aan de (lichamelijke) *mogelijkheden* van de patiënt. De therapeut zal in eerste instantie zoeken naar bewegingsactiviteiten die een positieve lichaams- en bewegingsbeleving kunnen ondersteunen (voor een overzicht zie Koolen van den Hombergh, 2017). Dit kan individueel zeer verschillend zijn. Dans-/bewegingstherapeuten zijn specifiek geschoold in het observeren van bewegingspatronen en non-verbale signalen. Zo kunnen zij de interventies zeer nauwkeurig op maat aanpassen, al naar gelang de bewegingsmogelijkheden van de individuele patiënt.

Er zijn echter ook een aantal bewegingsfactoren, die over de individuele verschillen heen kenmerkend zijn voor ALK, dit zijn b.v. verminderde toegang tot positieve bewegingservaringen, verminderde belastbaarheid, verminderde waarneming van lichaamssignalen, verminderde waarneming van stress signalen. De psychofysiologische werking van dansen en bewegen kan bijdragen tot de vermindering van spanningen en allostatische overbelasting (Samaritter, 2019) met als gevolg vermindering van pijn en toename van positieve emotionele reacties (Shim et al., 2017; Shim et al., 2019).

De dans- bewegingstherapeut biedt patiënten bewegingssituaties aan waarin zij kunnen onderzoeken hoe lichamelijke reacties direct gereguleerd kunnen worden door ontspannende, expressieve of vitaliserende bewegingsactiviteiten. Gevoelens, gedrag en gedachtes, die daarin belemmerend werken worden onderzocht en inzichtelijk gemaakt (Sanders et al., 2019). Vanuit de ervaren lichamelijke regulatie vinden deelnemers veelal ook opnieuw ingang tot een positievere lichaamsbeleving en verbetering in de emotie-regulatie (Samaritter & van Hooren, 2017).

De therapeutisch relatie verloopt in DBT in sterke mate via de non-verbale afstemming in het bewegingsproces. Systematische bewegingsobservatie stelt de therapeut in staat om zeer genuanceerd in te spelen op de bewegingsmogelijkheden en bewegingsbehoeftes van de deelnemers en zo een goede aansluiting te maken (van Keulen et al., 2020). Hierdoor kunnen zij vanuit de (nog) aanwezige capaciteiten deel te nemen en bij te dragen aan de bewegingsinteractie (Payne et al., 2020). Over het algemeen geldt, dat de wijze waarop de hulpverlener de therapeutische relatie benadert en zich afstemt op de hulpvraag van de patiënt een belangrijke bijdrage vormt tot een positief beloop van de therapie (Kornelson e.a. 2016; Heijnen e.a. 2017).

Beschikbare DBT programma's en interventies:

Payne, H. & S. D. M. Brooks: *The Body Mind Approach* (Payne & Brooks, 2020).

Voor de Nederlandse context is nog geen interventiebeschrijving beschikbaar.

Vanuit een pilotstudie werd de voorliggende productbeschrijving ontwikkeld.

Tevens werd ten behoeve van informatie voor huisartsen, POH'ers en maatschappelijke partners een korte interventiebeschrijving ontwikkeld (zie Bijlage 1).

Wel zijn er een tweetal publicaties verschenen, waarin de ervaring van danstherapeuten met deze doelgroep centraal staan:

Koolen van den Hombergh, 2017.

Van Keulen et al., 2020.

Beschrijving van de interventie

Dans- en bewegingsprogramma voor mensen met ALK

Beweegprogramma bestaande uit zes bijeenkomsten van 90 minuten.

Voorafgaand aan het programma nemen geïnteresseerden deel aan een kennismakingsbijeenkomst van 120 minuten.

Het programma bestaat in totaal uit zeven, elkaar wekelijks opvolgende bijeenkomsten:

Kennismakingsbijeenkomst (B0)

6 bijeenkomsten DBT-programma (B1-B6)

Ten behoeve van de evaluatie naar deelname aan het programma, vullen deelnemers bij het begin van de eerste sessie (B1) en na afloop van de laatste sessie (B6) een korte vragenlijst in.

Structuur van de bijeenkomsten:

De bijeenkomsten volgen een vaste opbouw.

- Check in: introductie thema
- Opwarming: activeren van het lichaam
- Thematische uitwerking conform de onderstaande opbouw. Bewegingsexploratie.
- Afronding: ontspanning/reflectie/bezinningsmoment.

Elke bijeenkomst is opgebouwd rondom een centraal thema:

- B0: Mijn lichaam, mijn maatje
- B1 Ruimte en vorm, afstand en nabijheid
- B2: Communicatie en perspectief
- B3: Ritme en grenzen/begrenzing
- B4: Autonomie en verbinding
- B5: Ruimte - Tijd – keuzes maken
- B6: Samenhang en betekenis vinden

Inhoud van de interventie:

Het bewegingsmateriaal (algemene aspecten)

Voor elke bijeenkomst staat een bewegingsthema uit de developmental patterns (Hackney, 2002) centraal. Dit thema dient als uitgangspunt voor de exploratie van bewegingsmogelijkheden en -kwaliteiten in improvisatie, spel, en reflectie. Deze thema's sluiten tevens aan bij de aspecten van positieve gezondheid zoals geformuleerd door Huber (Huber et al., 2011).

Elke bijeenkomst wordt ingevuld op basis van de bewegingsontwikkelingsfasen en het verloop van de voorgaande groepsbijeenkomsten.

Centrale aandachtspunten vanuit de karakteristieke kenmerken van de doelgroep zijn

- aangaan van verbinding met eigen lichaam (lichamelijke presentie en somato-/psycho-/neurofysiologische betrokkenheid en regulatie ervaren)
- bevorderen van de ontwikkeling van een persoonlijke bewegingstaal (articulatie van innerlijke sensaties en gevoelens in beweging)
- bevorderen van lichaamsgevoel, door middel van aandachtsoefeningen; aangaan van verbinding met eigen lichaam, meer gevoel voor het eigen lichaam te krijgen en/of dit te verdiepen!

- meer gevoel voor het eigen lichaam te krijgen en/of dit te verdiepen. Aandacht oefeningen voor het bevorderen van zelf- en lichaamsgevoel
- sociale communicatie: ervaren, uitdrukken en bijdragen aan eigen en elkaars omgaan met pijn dan wel het activeren en bevorderen van een gevoel van welzijn en welbevinden
- bezinning en betekenisgeving.

Het bewegingsmateriaal (specifieke aspecten)

Enkele voorbeelden van toegepaste activiteiten:

Adem – geven en ontvangen van aandacht – aanraking

Elke bijeenkomst wordt gestart met activeren van het lichaam door middel van de zogenaamde ‘tapping’. Deelnemer geeft zichzelf een lichte klopmassage met de vingertoppen, kracht van de beweging regulerend al naar gelang individuele behoefte; beginnend bij de kruin, vervolgens de thymus, dan via sleutelbeen buitenkant van de linkerarm, naar de binnenkant van dezelfde arm; zachte kloppende bewegingen en dan terug via sleutelbeen naar de andere arm om hetzelfde tappen te herhalen. Dan naar de buitenkant van het lichaam ook tappende bewegingen met de hand, dan naar de binnenkant van het lichaam. Idem... de voorkant van het lichaam, de achterkant van het lichaam... kloppende bewegingen op de billen, dan strijkende bewegingen op de onderrug en tenslotte de knieën middels rond wrijvende bewegingen met de handpalmen.

Vervolgens het gezicht met de vingertoppen zachtjes tappen, alsof je waterdruppels sprenkelt. Tenslotte via aandacht en aanraking (intensiteit van de strijkende bewegingen naar behoefte) het lichaam tot rust brengen.

Geheel afronden in A-stand met inademen, armen langs het lichaam, handpalmen omhoog, en uitademen handpalmen naar beneden. 4x; handpalmen omhoog naar elkaar toe, vervolgens handpalmen samenbrengen via de midlijn naar beneden naar eigen diepte, met aandacht dat knieën achter de tenen blijven en dan met de armen terug omhoog openend als een fontein. 4x.

Spelen met adem en fysieke ruimte: Gesloten stand, open stand, A-stand, ‘rider’ of ‘sumo’ stand, minimale bewegingen op de plek, en dan steeds meer bewegingsruimte innemend, toenemende mobiliteit in die houding via bewegingen om de eigen as heen in onderlaag, middenlaag en bovenlaag; eventueel nog aanwezige overtollig spanningen loswerken, energie laten stromen.

Openen en sluiten/geven en ontvangen: Spelen met adem en flow in contact met een partner. Openen en sluiten met een houding van geven en ontvangen: wat geef ik en wat ontvang ik terwijl ik beweeg in het contact met de ander/anderen? Wisselen naar een andere partner met als doel ervaringsgericht ontdekken het effect van contact en diversiteit op eigen welzijn.

Communicatie: In tweetallen A+B. A initieert de beweging en B volgt spiegelend de beweging van A. afwisselend vanuit hoofd of staartbeen. Kleine en grote bewegingen, snelle en langzame bewegingen. Reflectie: waar ligt mijn voorkeur: initiëren van beweging of volgen van beweging?

Eigenheid en persoonlijke kracht: Spelen met ritme. Bewegen/dansen op het ritme van 1.2 -1.2.3, van zacht en lichtvoetig, geleidelijk aan toename van intensiteit en zwaarte. Vervolgens in drietallen, viertallen enzovoorts.

Verbinding, open en nieuwsgierig: Bewegingen initiëren vanuit dominante lichaamshelft. Onderzoeken welke bewegingen prettig zijn, bijvoorbeeld lijnen tekenen in de ruimte. . Vervolgens hetzelfde met de andere lichaamshelft. Verdere exploratie in tweetallen. Zijn er verschillen in de bewegingsvoorkeur voor de dominante/niet-dominante lichaamshelft?

Ruimte, tijd, besluitvaardigheid: Lopen in rechte lijnen tot 7 tellen, verandering van richting; idem tot 5 tellen, verandering van richting, idem tot 3 tellen, verandering van richting. Hetzelfde: bij elke verandering naar eigen keuze naar voren, achteren, opzij of diagonaal. Hetzelfde: eigen tijd en ritme kiezen voor verandering van richting.

Vrije dansimprovisatie: Deelnemers bewegen vanuit een thema of op muziek volledig naar hun eigen idee en behoefte.

Ontspanning/reflectie op ontdekkingen en ervaringen: Liggend, zittend, stil staan bij effecten van samen bewegen op het welbevinden.

Specifieke thematische uitwerking per bijeenkomst:

B0: Kennismakingsbijeenkomst. Mijn lichaam – mijn maatje

- Vertrekpunt: bewegingsthema adem, geven en ontvangen van aandacht
- Introductie: inventariseren van persoonlijk energie- en pijnbeleving; klopoefening ter opwarming
- Thematische doorwerking: uitnodigen bewegingsplezier in dansante activiteiten, samen dansen; om een indruk te geven van het promma komen daarbij alle bewegingsthema's van de verdere sessies kort aan de orde (zie voor voorbeelden de volgende sessiebeschrijvingen B1 – B6).
- Afsluiting: individuele reflectie in beweging wat heeft de sessie gebracht heeft, delen met elkaar; afrondende ontspanningsoefening.

B1: Ruimte en vorm, afstand en nabijheid

- Vertrekpunt: bewegingsthema: romp-distaal.
- Introductie: dynamische body scan en werk vanuit ademhaling.
- Thematische doorwerking: met als mogelijke aspecten:
openen en sluiten van de hartstreek in relatie tot rug;
ervaren en reguleren van zichzelf in openende en sluitende bewegingen, zelf in relatie tot de ruimte;
ervaren en reguleren van openen en sluiten ten opzichte van de ander(en), zelf in relatie tot ander(en);
bewegen door de ruimte met daarin non-verbale communicatie met een andere persoon in de ruimte.
- Afsluiting: terugnemen bewegingsintensiteit & reflectieve afronding met body scan.

B2: Communicatie en perspectief

- Vertrekpunt: bewegingsthema kop-staart:
- Introductie: dynamische body scan en werk vanuit ademhaling.
- Thematische doorwerking: met als mogelijke aspecten:
naar ruimte en vorm vouwen en ontvouwen van het lijf;
bewegingen initiëren vanuit hoofd of staartgebied en steeds afwisselend;
aandacht voor verticale verbinding meenemen bij bewegingen door de ruimte;
spel met richtingen: naar voren en achteren, links en rechts opzij;
vanuit bewegingsexploratie ook verbinden met mededansers en je laten verrassen.
- Afsluiting: terugnemen bewegingsintensiteit & reflectieve afronding met body scan.

B3: Ritme en grenzen/begrenzing

- Vertrekpunt: bewegingsthema: boven-onder.
- Introductie: dynamische body scan en werk vanuit ademhaling.
- Thematische doorwerking: met als mogelijke aspecten: ontwikkelen kracht, stabiliteit en mobiliteit;
ervaren van stabiliteit en souplesse; onderzoekend spelen met ritme, eigen ritme versus ritme van de ander;

tijdsstructuren toepassen/verbinden in spel met onder-boven bewegingsthema's zoals push and pull (vraag om goede aansluiting in verticale as);
ervaren van en spelen met grenzen en begrenzing in de ruimte en in het contact met de ander; mijn verlangens en dromen; vanuit boven-onder connectie spelen met in mijn verticale as, om mijn as, uit mijn as zijn;
balanceren als verbinden met de ruimte en spelen met vorm.

- Afsluiting: terugnemen bewegingsintensiteit & reflectieve afronding met body scan.

B4: *Autonomie en verbinding*

- Vertrekpunt bewegingsthema: links-rechts.
- Introductie: dynamic body scan & en werk vanuit ademhaling.
- Thematische doorwerking met als mogelijke aspecten:
improvisatie met free/bound flow;
dominante kant laten spelen met lijnen zowel benen als armen;
vervolgens zelfde kant stromende bewegingen;
exploreren naar stabiliteit en bewegelijkheid, functioneel en expressief bewegen;
wisselen naar de andere lichaamshelft;
hetzelfde met een partner; in de partnervorm kan gewerkt worden met afstand/nabijheid, focus op eigen beweging of die van de ander.
- Afsluiting: terugnemen bewegingsintensiteit & reflectieve afronding met dynamische body scan.

B5: *Ruimte - Tijd – keuzes maken*

- Vertrekpunt: bewegingsthema kruis-lateraal.
- Introductie: dynamische body scan en werk vanuit ademhaling.
- Thematische doorwerking met als mogelijke aspecten:
verkennen van kruislaterale bewegingen;
speelse exploratie naar mogelijke timing (start and stop);
Ontwikkelen intentionele bewegingen, wachten op het ontstaan van een bewegingsimpuls (interoceptive awareness);
bewegingen een intentie meegeven (projectie in de ruimte, spelen met verschillende richtingen).
- Afsluiting: terugnemen bewegingsintensiteit & reflectieve afronding met body scan.

B6: *Samenhang en betekenis vinden/verlenen*

- Vertrekpunt: bewegingsthema exploratie van samenspel van de verschillende bewegingsthema's (adem, lichamelijke presentie, kop-staart, boven-onder, links-rechts, kruis-laterale en romp-distale verbindingen).
- Introductie: dynamische body scan en werk vanuit ademhaling.
- Thematische doorwerking met als mogelijke aspecten:
vanuit de ervaringen in beweging transitie maken naar ervaringen in het dagelijks leven en de dagelijkse sociale context;
persoonlijke ervaringen in het moment zelf, het eigen verhaal t.a.v. pijn vanuit een fysiek perspectief (in beweging) reflecteren;
bewust worden van de persoonlijke geschiedenis in het omgaan met pijnanieren vinden/ontdekken in het leren omgaan met de pijn c.q. versterken van de eigen kwaliteit van leven door het de momenten waarop men meer veerkracht en vitaliteit heeft ervaren in de aandacht te nemen.
- Afsluiting: terugnemen bewegingsintensiteit & reflectieve afronding met body scan.

Rol van de therapeut:

Therapeut biedt tijdens de inleiding bewegingsactiviteiten aan, die deelnemers uitnodigen om in beweging te komen en de aandacht te richten op lichaam en bewegen. Tijdens de thematische verwerking biedt de therapeut werkvormen aan die uitnodigen tot verkennen en onderzoeken van bewegingsmogelijkheden, emotionele betrokkenheid tijdens het bewegen en onderlinge afstemming tussen deelnemers. De therapeut zelf is tijdens de thematische doorwerking meer op de achtergrond aanwezig, zorgt voor voldoende structuur en bewaakt de veiligheid van de bewegingssituatie. Doorheen de bewegingsfases geeft de therapeut verbaal en non-verbaal ondersteuning middels bewegingssuggesties, kleine reflecties op hetgeen hij/zij waarneemt bij de deelnemers. Dit gebeurt vanuit een kinesthetisch empathische attitude.

Voor de verwerking van de bewegingsthema's maakt de therapeut gebruik van danstherapeutische procedures, zoals uitnodigen, engageren, voordoen, nadoen, improviseren, bewegingselementen selecteren, herhalen, combineren, componeren enzovoorts (Samaritter 2020).

In dit programma wordt voor de start van elke fase vooral gebruik gemaakt van geleide bewegingservaringen, met waar mogelijk een overgang naar improvisatorische procedures. Daarbij geeft de therapeut cues, aandachtspunten voor het bewegingsonderzoek, zoals het werken met specifieke bewegingselementen (ruimte, gewicht, tijd etc), beelden of metaforen. Deze exploraties zijn gericht op het verkennen van de individuele bewegingsmogelijkheden binnen de door de therapeut aangedragen bewegingsthema's. De therapeut past de keuze van deze procedures aan het beloop van het individuele en/of groepsproces aan.

De therapeutische attitude beoogt het bieden van veiligheid, zorgen voor structuur, aanmoedigen tot openheid, creativiteit en nieuwsgierigheid; het aanmoedigen om betekenis te ontdekken en ervaren in het omgaan met pijn dan wel herstel van pijn; het modelleren van effectieve patronen in aandacht, houding en gedrag ten gunste van kwaliteit van leven met betrekking tot fysieke, mentale, emotionele en sociale gezondheid/welbevinden. Daarbij maakt de therapeut waar mogelijk gebruik van verschillende relationele modi (Samaritter, 2020). Vanuit een empathisch observerende modus (witnessing), volgt hij/zij aandachtig de bewegingsprocessen van elk individu en de daaruit voortkomende groepsbeweging. In het bewegen met deelnemers maakt de therapeut vooral gebruik van invoegende bewegingen (joint movement) waarbij hij/zij aansluit bij het bewegingsmateriaal van de deelnemer(s). Daarbij kan het waar mogelijk ook tot meer dialogisch bewegen komen, waarbij deelnemers onderling of therapeut en deelnemer tot een bewegingsdialoog komen, zonder noodzakelijkerwijs een hoge afstemming qua bewegingsmateriaal na te streven.

Randvoorwaarden:

Uitvoering:

Benodigd materiaal:

Geschikte bewegingsruimte, muziekinstallatie.

Flyer. Voor de voor- en nameting: vragenlijst energie- en pijnbeleving met een 10-punts schaal numeriek en emoticons ter symbolisatie van de beleving.

Organisatorische randvoorwaarden: Bewegingsruimte moet goed toegankelijk zijn. De ruimte moet schoon zijn en indien nodig verwarmd. In de ruimte dienen stoelen aanwezig te zijn voor het geval deelnemers behoefte hebben om tussendoor te gaan zitten. Bij voorkeur is een kleine ruimte beschikbaar waar deelnemers zich desgewenst kunnen omkleden en zich na afloop kunnen opfrissen.

Randvoorwaarden voor de deelnemer: Deelnemers zijn in staat om elke week naar de locatie te komen waar het programma aangeboden wordt. In het kader van autonome keuze voor gezondheidsaanbod betalen zij een kleine eigen bijdrage per bijeenkomst. Deelnemers communiceren eventuele beperkingen met de therapeut. Indien nodig zoeken therapeut en deelnemer samen naar passende ondersteuning, zoals b.v. de inzet van yogamatten om het gevoel van veiligheid te bevorderen bij het lopen en bewegen zonder schoenen.

Opleiding en competenties:

De interventie kan uitgevoerd worden door een BA of MA opgeleide dans-/bewegingstherapeut met bijscholing in de beschreven werkwijze. De open structuur van wijkgericht werk vraagt veel organisatie en communicatie met het buurtnetwerk. Het cursorische karakter en de autonomie van deelnemers vraagt van betrokken therapeut(e) veel aandacht voor de continuïteit van deelname en motivatie van deelnemers.

Kosten van de interventie:

Vergoeding voor dans-/bewegingstherapeute conform FWG 55 of equivalent voor ZZP.

Tijdbesteding bestaat uit 1 bijeenkomst van 120 minuten en 6 bijeenkomsten van 90 minuten, plus indirecte tijd (voorbereiding, administratie e.d.) van 60 minuten per bijeenkomst.

Kosten voor de huur van een bewegingsruimte.

Kosten voor bewegingsmateriaal en geluidsinstallatie.

Kosten voor het ontwerp en drukken van een flyer en ander informatiemateriaal.

Referenties:

AKWA GGZ (2017). Generieke module herstelzorg. Online beschikbaar:

<https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/herstelondersteuning/introductie>

AKWA GGZ (2018) Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Beschikbaar via <https://ggzstandaarden.nl>

APA (2013). American Psychiatric Association. DSM 5 Whitepaper no 4, Somatisch-symptoomstoornis. Nederlandse vertaling: Boom uitgevers Amsterdam.

Barends H, Walstock E, Botman F, *et al*

Patients' experiences with fluctuations in persistent physical symptoms: a qualitative study

BMJ Open 2020;**10**:e035833. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035833

CPMO (2016). Handleiding interventiebeschrijvingen vaktherapeutische beroepen. Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) Rix van der Beek en Kees van den Bos. Utrecht: FVB.

Danese, A., & McEwen, B. S. (2012). Adverse childhood experiences, allostasis, allostatic load, and age-related disease. *Physiology & behavior*, *106*(1), 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.08.019>

Hackney, P. (2002). *Making Connections. Total body integration through Bartenieff Fundamentals*. New York/London: Routledge.

Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., Leonard, B., Lorig, K., Loureiro, M. I., Meer, J. W. M. van der, Schnabel, P., Smith, R., Weel, C. van, & Smid, H. (2011). How should we define health? *Bmj*, *343*. <https://doi.org/10.1136/bmj.d4163>

Koolen van den Hombergh, G. (2017). De wind onder hun vleugels: Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van dans- en bewegingstherapie bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). *Tijdschrift voor vaktherapie* 2017/3, Jg 13. Utrecht: FVB

NALK (2022). Website <https://nalk.info/van-solk-naar-alk/> Accessed: september 2023.

Olde Hartman, T.C., Blankenstein A.H., Molenaar A.O., Bentz van den Berg D., Van der Horst H.E., Arnold I.A., Burgers J.S., Wiersma T.J., Woutersen-Koch H. (20213). NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten (SOLK). *Huisarts Wet* 2013;56(5):222-30.

Payne, H., Roberts, A., & Jarvis, J. (2020). The BodyMind Approach® as Transformative Learning to Promote Self-Management for Patients With Medically Unexplained Symptoms. *Journal of Transformative Education*, 18(2), 114-137. <https://doi.org/10.1177/1541344619883892>

Payne, H. (2017). *Essentials in dance movement psychotherapy: International perspectives of theory, research and practice*. (arts therapies). Taylor & Francis Group.

Payne, H., & Brooks, S. D. M. (2017). Moving on: the BodyMind Approach® for medically unexplained symptoms. *Journal of Public Mental Health*, 16(2), 63–71. <https://doi.org/10.1108/JPMH-10-2016-0052>

Samaritter, R. (2020). Van dans naar therapie. In: Samaritter, van Keulen & Wentholt (red.) *Danstherapie. Verkenningen van het werkveld*. Den Haag/Leuven: Acco.

Samaritter, R. (2019). Dance Movement Therapy: Building Resilience from Shared Movement Experiences. In H. Payne, S. Koch, J. Tantia, T. Fuchs (Eds). *The Routledge International Handbook of Embodied Perspectives in Psychotherapy* (pp 125-135). London/NewYork: Routledge.

Samaritter, R. & Van Hooren, S. (2017). In beweging komen: de werking van danstherapie beschreven vanuit het perspectief van patiënten. *Tijdschrift voor Vaktherapie*, 4, 14-23.

Sanders, T., Winter, D. & H.Payne (2019). Personal Constructs of Mind-Body Identity in People Who Experience Medically Unexplained Symptoms, *Journal of Constructivist*

Shim, M., Goodill, S., & Bradt, J. (2019). Mechanisms of Dance/Movement Therapy for Building Resilience in People Experiencing Chronic Pain. *American Journal of Dance Therapy*, 41, 87–112. <https://doi.org/10.1007/s10465-019-09294-7>

Shim, M., Burke Johnson, R., Gasson, S., Goodill, S., Jermyn, R., & Bradt, J. (2017). A model of dance/movement therapy for resilience-building in people living with chronic pain. *European Journal of Integrative Medicine*, 9, 27–40. <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2017.03.001>

Van Keulen, I., Kleinlooh, S., & Kurzenacker, M. (2020). Danstherapie bij psychosomatische klachten. Als het lichaam een last is. In: Samaritter, van Keulen & Wentholt.